

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Гафуров Нозимжон Номонович

Заместитель директора по академическим вопросам в
Центре профессионального обучения Ферганская область,
Узбекистан район

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194357>

Анализ современного состояния системы профессионального обучения безработных граждан РУз показывает, что для нее характерны противоречия и недостатки, снижающие эффективность образовательной деятельности. При формировании новой системы следует учитывать, что основная цель профессионального обучения - восстановление профессиональной мобильности и конкурентоспособности безработных путем предоставления им возможности приобрести новую профессию и повысить квалификацию для последующего трудоустройства.

Приоритетным направлением формирования современной системы профессионального обучения безработных является разработка и внедрение инновационных технологий, направленных на изменение характера образования как усвоения суммы знаний, умений и навыков к поисковому, на формирование у обучаемых активного метода познания, умения пользоваться полученными знаниями для их прироста и реализации.

Инновации в образовании - естественное и необходимое условие его развития в соответствии с постоянно меняющимися потребностями общества. Инновационные технологии чаще всего апробируются в следующих элементах образовательного процесса:

- в принципах обучения (модульность, вариативность сроков обучения, индивидуализация и т. д.);
- в формах и методах обучения (активные методы, дистанционное обучение, дифференцирующее обучение и т. д.);
- в методах контроля и управления (контроль по модулям, тестирование и рейтинги, корректировка индивидуальных программ на основе оценки его результативности и т. п.);
- в средствах обучения (компьютерные программы, мультимедийные средства, базы данных и т. п.)¹.

Инновационные подходы создают благоприятные условия для развития личности, для реализации ее права на творческое отношение к предмету и процессу обучения. Подготовка работника к функционированию в новом

качестве, по новой специальности, а зачастую, и в совершенно новой для него среде требует серьезного осмысления, анализа содержательных моментов, выработки концепции организации переобучения, адекватного социально-экономической ситуации. Для того чтобы этот процесс был эффективен в социальном отношении и экономически оправдан, необходимы подготовка и планирование его поэтапного осуществления, разработка своего рода технологической схемы реализации комплекса мероприятий, который должен отражать целевую функцию, особенности организации процесса на каждой последующей ступени, механизм взаимодействия всех заинтересованных субъектов.

В период социальной трансформации общества происходит изменение сущностных черт трудового сознания человека, которое нередко сопровождается противоречием между официальной политикой и социально-экономической реальностью, между ориентацией и результатами. Рынок труда требует квалифицированных работников, обладающих современными знаниями, умениями и технологиями, способных легко адаптироваться к трудовому процессу. Но нередко овладение возрастающими объемами знаний отнюдь не приближает обучаемого к обозначенной модели его мышления и действия, погружая его в глубинное пространство полученной информации. С другой стороны, в связи с ускорением темпов научно-технического прогресса профессиональные знания и умения быстро утрачивают свою актуальность, меняется номенклатура самих профессий и специальностей, одни начинают исчезать, зато рождаются другие. Поэтому важно добиться такого усвоения знаний и умений, которое даст не только возможность применять их, но также сформирует способность самостоятельно осваивать новые достижения, способность двигаться вместе с ускоряющимся научно-техническим прогрессом.

Необходимость инновационного образования, кроме всего прочего, вызвана сменой парадигмы общественного развития, переходом к новому типу цивилизации - информационному обществу и, как следствие, новыми, более высокими требованиями к интеллектуальным параметрам работника. Основным педагогическим требованием, предъявляемым к инновационным технологиям обучения, является обеспечение креативности образовательного процесса, активизация творческого потенциала, формирование потребностей в непрерывном образовании, блокирование факторов действия факторов, препятствующих распространению нововведений.

Важное место в системе профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения занимают государственные образовательные учреждения службы занятости - учебные центры. В них широко применяется вариативность обучения, внедрение современных учебных планов и программ, эффективных технологий и методик обучения, в том числе модульной технологии открытого обучения, дистанционного обучения, мультимедийных программ и др.

Показателями эффективности профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения являются их высокий профессионализм и конкурентоспособность, трудоустройство непосредственно после обучения, а также минимальный срок поиска работы, быстрая адаптация на новом рабочем месте. Сегодня, ориентируясь на потребности конкурентного рынка, учиться и подтверждать собственную квалификацию приходится непрерывно. Способность и готовность к этому свидетельствует о высоком инновационном потенциале личности.

Основные направления политики занятости в области профессионального обучения можно свести к следующим: формирование социального заказа на профессиональное обучение безработных граждан, а также участие в определении объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в профессиональных образовательных учреждениях различного уровня; оказание услуг работодателям в области опережающего профессионального обучения; профессиональное обучение безработных граждан для работы в негосударственном секторе для развития ремесленничества и нового уровня сферы услуг; предоставление приоритета при направлении на учебу службой занятости социальным группам, отнесенным к особо нуждающимся категориям населения или длительное время находящимся на пособии по безработице; ориентирование молодежи, не имеющей профессии, на получение ее через профессиональные образовательные учреждения; обеспечение отбора учреждений профессионального образования и наиболее эффективных учебных программ для обучения безработных граждан РУз; развитие прямой и обратной связи между центрами занятости и учебными заведениями в целях повышения эффективности процесса подготовки кадров из числа безработных граждан; осуществление контроля за содержанием и качеством обучения.

REFERENCES

1. Ахатова Г.Ю. Рынок труда и его влияние на профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения. // Служба занятости №1.

2020

2. Nurmatov Sh.B. Current state and prospects of the labor market// Humanitarian and socio-economic sciences. 2020. No. 1.
3. Сатторов К.Н. Занятость населения Республики Узбекистан. - Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2021.